

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476249>

Умаралиева Нигина Собитали кизи

Студент Ташкентского государственного юридического университета,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: umaralievainigina2@gmail.com

Муинджанова Кибриё Фарходовна

Студент Ташкентского государственного юридического университета,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: muindzanovak@gmail.com

Ачилова Лилия Илхомовна

Научный руководитель: PhD, доцент

Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: В статье на основе анализа исследуются особенности и причины отсутствия широкомасштабного развития ресторанного бизнеса. Приводятся данные анкетного опроса с соответствующими выводами. Также, определена социально-экономическая эффективность внедрения представленных рекомендаций.

Ключевые слова: ресторанный бизнес, индустрия гостеприимства, социально-экономическое развитие, предпринимательская деятельность.

REASONS FOR THE LACK OF LARGE-SCALE DEVELOPMENT OF THE RESTAURANT BUSINESS IN UZBEKISTAN

Umaraliev Nigina Sobitali kizi

Student of Tashkent State Law University,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: umaralievainigina2@gmail.com

Muinjanova Kibrie Farhadovna

Student of Tashkent State Law University,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: muindzanovak@gmail.com

Achilova Liliya Ixomovna

Scientific adviser: Tashkent state university of law

Annotation: *Based on the analysis, the article examines the features and reasons for the lack of large-scale development of the restaurant business. The data of the questionnaire survey with the corresponding conclusions are given. Also, the socio-economic efficiency of the implementation of the presented recommendations is determined.*

Keywords: *restaurant business, hospitality industry, socio-economic development, entrepreneurial activity.*

Ресторанный бизнес приносит огромные доходы в мировом масштабе и занимает немаловажное место в индустрии гостеприимства. Под ресторанным бизнесом нам следует понять сферу предпринимательской деятельности, которая занимается с производством и управлением рестораном, а также всеми предприятиями общественного питания. Основная цель данного бизнеса заключается в удовлетворении потребностей людей по вкусу и сервисных услуг. Ресторанный бизнес имеет свои специфические особенности, которые характерны для каждой страны по-разному.

На международной арене с развитием туризма расширяется возможность развития ресторанный бизнес в таких крупных странах как США и страны Европы. На сегодняшнее время США является одним из мировых лидеров в сфере ресторанный бизнес. Именно в этой стране появились первые технические новинки такие как – лифт, водопровод и туалет, которые на сегодняшний день безусловно встречаются в каждом предприятии общественного питания. Большой скачок в сфере ресторанный бизнес совершила так же Франция, в которой уже постепенно складывалась традиция особого отношения к приготовлению пищи. Невозможно не упомянуть «Отца ресторана» - Мишле Буланже, который был владельцем таверны в Париже. Мишле стремился готовить и продавать блюда в основном только из мяса, что в свою очередь отделяло его от остальных предпринимателей в данной сфере. Значительным шагом в развитии ресторанный бизнес в Европе было соединение его с гостиничным делом на основе единых стандартов [1].

В данный период ресторанный бизнес – это сфера предпринимательства, которая только начинает развиваться на территории Республики Узбекистан. Одной из основных причин отсутствия широкомасштабного развития ресторанный бизнес в Узбекистане, как считает эксперт по автоматизации ресторанный бизнес Кахрамон Шукржанов – это отсутствие четких бизнес-процессов и стандартов.

Существует несколько проблем в данной бизнес сфере. Одной из важнейших является то, что в ресторанный бизнесе напрочь отсутствует определённый бизнес-процесс и нет четко установленных стандартов. К тому же нет четкого и конкретного бизнес-плана, а если точнее, то нет ещё и специалистов в этой сфере, а конкретнее нет управленцев, высококвалифицированных кадров в сфере маркетинга [5]. Резюмируя это все можно сделать заключение что за счёт всего перечисленного заведения (рестораны, кафе и другие) Узбекистана проходят в состояние банкротства.

Если же перейдём к тому какие именно стандарты признаны общепризнанными на ресторанном рынке, то их огромное количество. Можно начать с элементарных, таких как стандарты по работе с обслуживающим персоналом, непосредственно с самими клиентами и уже доходя до приготовления и подачи блюда гостю заведения. Такие стандарты как правило закреплены в определённых инструкциях или же правилах, они должны содержать краткий перечень обязанностей работников, начиная от поваров и заканчивая заготовщиками. Безусловно, на кухне главным человеком является шеф-повар, существует также должность су-шефа и несколько обычных поваров. Шеф ответственен за все то что происходит на кухне, су-шеф- его «правая рука». Разработка нового или же сезонного меню, составление технологических карт это все входят в задачи шеф-повара. Технологические карты составляются специальным человеком в этой сфере, технологом. В этих картах, расписана рецептура блюда, количество ингредиентов, которые нужны на одну порцию и правила подачи [2]. Но, к сожалению, такая профессия у нас отсутствует. Поэтому профессия технолога можно сказать одна из важнейших в создании успешного прогресса в ресторанном бизнесе [6].

Создавая определённый продукт, рестораторы должны понимать тенденции развития своего бизнеса. А именно, открыть заведение, которое будет служить довольно долгое время. Если же обратим внимание на те заведения, которые были открыты всего-то пару лет назад, и на чьё «грандиозное» открытие было потрачено большая сумма денег, то где эти заведения сейчас, пользуются ли они тем же спросом? Ответ может быть очевиден, тратя такие средства на «внешнюю обертку» зачастую забывают о содержимом самого заведения [3]. А именно нет квалифицированных специалистов, технологи, маркетологи и другие не маловажные должности. Приглашая известных шеф-повара из-за рубежа, забывают о простых правилах стандартизации.

Также разберём элементарный пример из жизни. Предприниматель решил открыть маленькое уютное заведение, а конкретнее кофейню. Концепция данного заведения — это кофе/ чай, возможно какая-нибудь выпечка. Далее, этот же предприниматель думает, как ему создать «модное» заведение. Раздумает что же сейчас в моде, чтобы такого добавить в меню? И тут появляются различные стейки, бифштексы, бургеры, потом пиццы и др. Но ведь изначально все задумывалось как кофейня, где люди приходят выпить чашечку кофе.

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы государство старается улучшить состояние данной сферы. Например, Министерство Юстиции в целях повышения кадров в ресторанном бизнесе провело опрос среди предпринимателей интересующимися данной отраслью и выявило ряд причин, препятствующих развитию ресторанного бизнеса.

Регулирующее законодательство не соответствует практике ведения ресторанного бизнеса. В случае если представители предприятий не объявит так

скажем «Sunday» для проведения уборки, ремонта или же иных работ, то на предприятие наложат штраф в значительном размере [7]. Требования с санитарно-гигиенической стороны также далеки от правды. Запрещается предпринимателям пользоваться плитами с углем, дровами и т.д., одновременно и встречаются проблемы с передачей газа, то есть в то время, когда нет газа ресторан должен приостановить свою деятельность. От этого всего выходит то что, если предприниматель строго будет следовать законодательству у него не будет карьерного роста, а для карьерного роста необходимо перешагнуть требования, установленные государством.

Следующая проблема заключается в налогообложении. Владельцы ресторанов обязаны уплатить 7-9 видов налогов. Налог на имущество, налог с оборота (оборот до 1млрд сумов), налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, социальной налог, за пользование водными ресурсами, земельный налог и др. Согласно опросу, проведенной Министерством Юстиции более 60% предпринимателей уклоняются от уплаты налогов из-за налоговой нагрузки [4].

В добавок к этим проблемам предприниматели данной сферы страдают от многочисленных проверок. Предпринимателей постоянно беспокоят более 10 государственных органов (налоговая, пожарная, санитарная, трудовая инспекции, правоохранительные органы и др.) [8]. Несмотря на многочисленность проблем встречаются случаи коррупции при проведении проверки. Представители предприятия отметили, что наиболее распространённым видом коррупции является бесплатное обслуживание сотрудников государственных органов уполномоченных на проведение проверки.

В конце концов предприятия общественного питания сталкиваются с рядом проблемами (постоянные проверки со стороны компетентных органов, непонимание налогового законодательства, неформальный наём работников) которые значительно препятствуют предпринимателям для развития ресторанного бизнеса.

Невзирая на все вышеперечисленные проблемы и минусы возникающие и по сей день в сфере ресторанного бизнеса, государство прилагает все усилия, меры и способы урегулирования своего рода кризиса в этой отрасли бизнеса. В том числе, перенимаются опыт и технологии зарубежных стран.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Палеев Р.Н. Право. Мораль
2. Emerson Robert W. Business Law
3. Бизнес право. Учебник. Коллектив авторов. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Д.М.Караходжаевой. –Т.: Издательство ТГЮУ, 2019. –.233 стр.
4. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. И. Косяковой. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 402 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.

5. Ruzinazarov, Shukhrat Nuralievich, Nilufar Khodji-Akbarovna Rakhmonkulova, and Liliya Ilkhomovna Achilova. "Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 1938-1947.

6. Ачилова, Лилия. "Влияние covid-19 на гостиничные услуги: национальный и зарубежный опыт." *Review of law sciences* 2 (2020): 96-101.

7. АЧИЛОВА, Лилия. "ТУРИЗМ ВА МЕҲМОНХОНА САНОАТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ." *ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ* 2.6 (2021): 92-98.

8. Ачилова Л.И. Определение субъектов и объектов правового регулирования в сфере оказания гостиничных услуг. *Modern science and technology* сб. ст. II Международной научно-практической конференции (20 февраля 2020 г.). – Петрозаводск, МЦНП. «Новая наука», 2020. С.107-112.

9.